

NAQQOSHLIK SAN'ATINING ME'MORCHILIKDAGI O'RNI VA NAQSHLARNING USLUBLARI

Fayzullayeva Baxtigul Nurullo qizi.

“Shahrisabz davlat muzey-qo'riqxonasi”, Bo'lim boshlig'i
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209604>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 23-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Naqqoshlik, amaliy san'at turi, naqsh, tasvir, gul, bezak, girih, islamiy naqsh, handasaviy naqsh, epigrafik naqsh, koshin, parchin, me'moriy yodgorlik.

ABSTRACT

Ushbu maqolada asosan XIV –XV asrlarda me'morchilikda naqshlarning ishlatilishi va Shahrisabzdagi Oq saroy me'moriy obidasidagi naqsh uslublari haqida ma'lumotlar aks ettiriladi.

O'zbek xalqi amaliy san'ati o'zbek xalqi madaniyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Amaliy san'atimizning asosini esa naqqoshlik san'ati tashkil etadi. Naqqoshlik san'ati namunalari o'zining ulug'vorligi va qadimiyligi bilan ajralib turadi. O'rta Osiyo naqqoshlik san'ati ko'p asrlar mobaynida rivojlanib kelgan. O'rta Osiyo, jumladan, hududida yaratilgan ro'zg'or buyumlari, asbob va qurollar, uy va inshootlarni naqshsiz (bezaksiz) tasavvur qilish qiyin. O'rta Osiyoda ishlangan bezakli buyumlar, matolar xalqaro bozorlarda ham qadrlangan. Turli o'lkalar bilan madaniy-iqtisodiy aloqalar naqshning rivojiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Naqshlarda san'atning boshqa hamma turlaridan farqli ravishda avlodlarning chambarchas bog'liqligini, milliy an'analarning davomiyligini ko'rish mumkin. Bizgacha ibtidoiy jamoa tuzumida ashyoviy dalillar mehnat va ov qurollari, uy- anjom buyumlari, odamlar yashagan manzil qoldiqlari yetib kelgan Naqsh so'zi arabchadan olingan bo'lib tasvir, gul degan ma'nolarni bildiradi. Ya'ni qismlari muayyan tartibda bir maromda takrorlanishidan hosil bo'ladigan handasaviy shakllar, o'simlik, qush, hayvon va boshqalarning uslublashtirilgan tasvirlaridan tarkib topgan bezak naqsh hisoblanadi. Buyumlarni naqsh bilan bezashda, turli taqinchoqlarga, tumorlarga ehtiyoj paydo bo'lganligi arxeologlar tomonidan topilgan ashyoviy buyumlarda namoyon bo'lmoqda. Naqsh tarixi insoniyatning badiiy madaniyati kabi qadimiydir. Arxeologik materiallar naqshning jahondagi barcha xalqlarda qadimdan mavjud bo'lganligini ko'rsatadi. Metall, sopol buyum, idish, qurollar paleolit, neolit davrlarida oddiy handasaviy shakllar qatorida o'simliksimon naqshlar bilan ham bezatilgan. Naqsh turli o'lkalar, turli xalqlarda geografik muhit, o'simlik va hayvonot dunyosi, madaniyati ta'sirida turlicha rivoj topgan. Neolit asrida naqqoshlik yanada rivojlandi. Endilikda ushbu davrlardan boshlab kulolchilik buyumlarida naqshlar aks ettirila boshlaydi. Naqshlardan turli narsalar sopol buyumlar, qurol, mato, kitoblar va boshqa buyumlarni bezashda, me'moriy obidalarni ham ichki, ham tashqi qismlarini bezashda, nafis san'at (asosan, amaliy san'at) asarlarida keng

qo'llanadi, Narsaning sirtini bezayotgan naqsh uning tuzilishini yuzaga chiqaradi va uning badiiy sifatini oshiradi. Naqsh yo mavhum shakllardan tuziladi, yo aniq mavzulardan uslublashtiriladi. Ishlanayotgan xom ashyosiga ko'ra, naqsh ishlashning turli-tuman uslub va usullari mavjud: o'yama (ganch, yog'och, mis, tosh, marmar va boshqalar), bo'yama (qog'oz, mato, ganch, yog'och, sopol va boshqalar), chok yordamida tikma (kashtado'zlik, zardo'zlik va boshqalar), zarb qilib, quyib (zargarlik, miskarlik va boshqalar), to'qima (gilamchilik, to'qimachilik va boshqalar), qadama (inkrustatsiya, panjarasozlik va boshqalar) va boshqalar. Naqsh san'ati Markaziy Osiyo madaniyati tarixida juda qadimdan bo'lib, o'ziga xos namunalari bilan ajralib turadi. O'rta Osiyoda naqshlar keng tarqalgan bo'lib, ular, asosan, dastlab naqshlarning handasaviy (geometrik) va islmiy (o'simliksimon) naqsh turlari mavjud bo'lgan. Islmiy - o'simliksimon shakldagi takrorlanuvchi taqsimlardan tuzilgan asosiy naqsh turi hisoblanadi. Naqsh asosini tanob, band, barg, butalar tashkil etadi. Islmiy bir-biriga uzluksiz ulanib, o'ralib ketadigan chirmoviqsimon, o'simliksimon naqshlarning takrorlanishidan tashkil topadi. Shuning uchun ba'zan ustalar uni o'rama yoki o'simliksimon naqsh deb ham ataydilar. Islmiy naqshning xillari ko'p, u qaysi shakl bilan to'ldirilsa, naqsh shu shaklning nomi bilan ataladi: Islmiy barg, islmiy bar-gak, islmiy bofta, islmiy gul, islmiy zanjira, islmiy madohil, islmiy mehrob va boshqa yuzdan ortiq sodda va murakkab turlari mavjud. Bu naqsh turlari yanada ko'payib bormoqda. Keyinchalik esa epigrafik naqsh turi ham shakllandi. Handasaviy shakl va chiziqlardan iborat eng murakkab naqsh turi esa girih deb ataladi. Me'moriy obidalaridagi naqshlar alohida ahamiyatga ega. Obidalaridagi har bir naqsh namunasi uning qanchalik qadimiyligi, uslublari go'zalligi bilan ajralib turadi. Me'moriy yodgorliklarda naqshning ancha mukammal, o'ziga xos va yuksak san'atkorlik bilan yaratilgan nusxalarini uchratish mumkin. Har bir naqshning o'z qonun-qoidalari bor: taqsim va bo'laklar aniq o'lchamda, uyg'un bo'lishi, ranglar did bilan tanlangan, o'zaro mutanosib bo'lishi lozim. Bu naqqosh ustadan katta maxorat, malaka talab qiladi. O'rta Osiyoda eng qadimiy naqsh namunalar, asosan, me'moriy inshootlarda saqlangan; naqshning ajoyib namunalar ganch, yog'och va toshni o'yib, ba'zan bo'yab ishlangan. Me'morchilik naqsh hisobiga keng taraqqiy etdi, Bino, buyum, idish, kiyim, naqshlar bilan bezatildi; masjid, madrasa, maqbaralarni hashamdor qilishda naqsh muqim o'rin egalladi. Amir Temur davrida bunyod etilgan Oqsaroy me'moriy obidasi naqshlari alohida ahamiyatga ega. Oqsaroy O'rta Osiyodagi o'rta asrlarga oid buyuk me'moriy obidadir. Ushbu qarorgoh Амър Темур davrida bunyod etilgan. Oqsaroy buyuklik, poklik ma'nosidagi turli mazmundagi naqshlari bilan alohida ahamiyatlidir. Uning bosh me'mori Muhammad Yusuf Tabriziy. Oqsaroy o'zida handasaviy, islmiy va epigrafik naqshlari bilan alohida ajralib turadi. Oqsaroy peshtoqlarida Sher bilan quyoshning juft tasviri uchraydiki, bu ramziy ma'noga ega. Oqsaroydagi ko'p rangli koshinli qoplanma diqqatga sazovordir. Pardoqlangan qizg'ish jigarrang fonida lojuvardlangan mayda g'ishtchalarning qat'iy handasaviy to'qimasi bo'rtib turibdi.¹ Devor va shift, hatto gumbaz ham naqsh bilan ziynatilgan. Amir Temur davrida qurilgan binolarda ko'k va zarhal ranglar ustun bo'lib, dabdabali naqshlar ishlangan. Saroy qurilishida Xorazm, Eron va boshqa mamlakatlarning taniqli hunarmandlari qatnashgan. Masalan, gumbazli arkini bezashda tosh kesuvchi usta Muhammad Yusuf Tabriziyning nomi ikki marta takrorlanadi. Ushbu noyob me'morchilik durdonasi bugungi kunda ham o'zining hashamati va ulug'vorligi bilan shahar mehmonlarini hayratga solmoqda. Oqsaroy poydevorining qurilishida oltin qumdan foydalanilgan. Poydevor, yer sathidan chuqurlikda joylashgan bo'lib binoning mustahkamligi va namlikka qarshiligiga mo'ljallangan murakkab usullarini o'z ichiga oluvchi bir qancha qavatlardan iborat edi. Oqsaroy devorlarining rang sxemasi, tarixiy, falsafiy va diniy mavzularni o'zida mujassam etgan, kufiy yozuvlari, ziynatli bezaklar, "girih" uslubida talqin qilingan islomiy naqshlar, binoga ulug'vor va sehrli ma'no bergan Yetti xil rangdagi tabiiy naqshlar bilan bezatilgan poydevorda "Amir - Ollohning yerdagi soyasi" degan ma'nodagi yozuvlar mavjud. Old

¹ Zohidov P.Sh. "Temur davrining me'moriy qahqashoni" kitob - albom Toshkent "Sharq" 1996-yil

gumbazning old tomonida cho'zilgan olti burchak shaklida "Adolat - davlatning asosi va hukmdorlar shiori" degan arabcha yozuv olti marta takrorlangan. Oqsaroyning cho'zilgan old qanotida, arabcha kufiy uslubida "Agar bizning buyukligimizga shubha qilsangiz, biz qurgan qasrlarga qarang", "Aql-idrok o'zining harakatlariga, johillik esa o'zining orzulari va umidlariga asoslanadi" degan hikmatli so'zlar yozilgan. Bobur yozganidek, saroyning o'rtasida hovuz bor edi, uning qarshisida - mehmonlarni qabul qilish uchun gumbazli zal, yonida-maslahatchilar uchun kichkina xona, hovlida hashamatli ayvonlar, saroy ichida esa haram va amirning qarorgohi joylashgan edi. Saroy qabulxonasining kirish arkida sher va quyosh, shuningdek uchta halqa shaklidagi Temur davlatining ramzi tasvirlangan. Ichkarida va yon tomonlarda, gumbazlar, burchakdagi minoralarda esa, g'ishtdan yasalgan qalqon shaklidagi jimjimador naqshlar bor. Bu naqshlar, silliqlangan g'isht yasaliy feruza rangga bo'yalgan. Ular birgalikda, qadimgi sufiylar yozuvlarining och ko'k rangli kompozitsiyasini yaratadi. Oy nurida saroy fasadi va gumbazlari ranglari o'zgarib turishi sababli, Oqsaroy o'zining shunday afsonaviy nomini olgan. XIV-XV asrlarda asr me'morchiligida imoratlarini o'ziga xos yangi ma'lum maqsadga qaratilgan yechimlar asosida qurish bilan birga, ularni bezashda ham yangi usullar qo'llaniladi. Binolarning peshtoqlari va xonalarning ichki devorlari qabartma rangorang parchinlar, oq yoki zangori rang ustiga zarhal berilgan islamiy naqshlar, ba'zan esa epigrafik yozuvlar bilan pardozlanadi. Oq saroy O'rta Osiyo me'morligining yuksak maktabiga xos uslubdagi bezaklar qo'llanilgan. Bu naqshinkor mayolikali va sirkor g'ishtdan iborat mozaikadir. Birgina o'yma mozaikaning o'zida yetti xil: ko'k lojuvard qora, sariq, yashil, oq va tilla rang mavjud. Mayolika esa lojuvard, ko'k, oq, g'ishtin qizil va tilla rangda berilgan. G'ishtin mozaika bilan asosan peshtoqning yuqori qismlari bezatilgan. Burchak minoralardagi Qur'oniy mazmundagi bitik ham g'ishtin mozaika bilan yozilgan. Peshtoq va ayvonning ichki va yon devorlariga bezak mo'l berilgan. Umuman olganda, temuriylar davrigacha va undan keyin ham Movarounnahr va Xuroson me'morchiligida bezak va naqsh bu qadar yuksalmagan. Temur va Ulug'bek davri me'morchiligida bezakda ko'p ranglilik va naqshlar xilma-xilligi kuzatiladi. Epigrafik bitiklarni binoning maxsus joylariga, xattotlik san'atini mukammal egallagan ustalar olti xil yozuvda ishlagan. Koshin qatamlarida tasvir mavzui kam uchraydi. Oqsaroy me'morchilik durdonasi bugungi kunda ham o'zining hashamati va ulug'vorligi bilan shahar mehmonlarini hayratga solmoqda. Oqsaroyning ko'rkiga ko'rk bag'ishlagan naqshlar hamda bezaklar bugungi kunda ham saqlanib turibdi. Bu naqshlar Oqsaroyning qancha yillardan buyon mavjudligi, tarixidan so'zlaydi, bu esa tariximiz yanada yaxshiroq anglashimizga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Temur va Ulug'bek davri tarixi. T. 1996 y.
2. Amir Temur va temuriylar davrida madaniyat va san'at. T. 1996 y.
3. Ahmedov B. Temur. T. 1995 y.
4. Temurning me'moriy merosi. T. 1996 y.
5. Zohidov P.Sh. "Temur davrining me'moriy qahqashoni" kitob - albom Toshkent "Sharq" 1996-yil